

Avaliação Dosimétrica em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal utilizando Simulação de Monte Carlo

Daniela Carvalho Silva
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3307-0916

William de Souza Santos
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 000-0002-3828-5000

Samara Pavan Souza
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo— Crianças são mais radiossensíveis que adultos, com isso, é importante determinar as doses de radiação a que elas são submetidas. Quando se trata de pacientes em incubadoras, que realizam exames de radiologia, outra questão que deve ser considerada é a exposição da radiação do leito e da incubadora vizinha. Neste trabalho foram avaliados, utilizando o método de Monte Carlo, os valores de coeficientes de conversão de dose recebidos pelos recém-nascidos examinados e o da incubadora vizinha, em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Para essa finalidade foram considerados exames de raios X de tórax e de abdômen, com energias de 45 kV e 50 kV, e campos 24 cm x 18 cm e 24 cm x 30 cm. Os valores obtidos pelos recém-nascidos examinados foram de 7,26 e 7,55 mGy/Gy.cm² (45 kV), e de 7,76 e 8,10 mGy/Gy.cm² (50 kV), respectivamente. Observou-se que quanto maior a energia e tamanho do campo de colimação, maiores foram os coeficientes de conversão obtidos.

Palavras-chave— raios X, simulação de Monte Carlo, UTI Neonatal.

Abstract— Children are more radiosensitive than adults, so it is important to determine the radiation doses to which they are subjected. When it comes to patients undergoing radiology examinations in the incubator, another issue that should be considered is the exposure of radiation from other patients under examination. In this study, the values of dose conversion coefficients received by the examined newborn and the neighboring incubator, in a Neonatal Intensive Care Unit, were evaluated using the Monte Carlo method. For this purpose we considered chest and abdomen X-ray examinations, with energies of 45 kV and 50 kV, and fields of 24 cm x 18 cm and 24 cm x 30 cm. The values obtained were 7.26 and 7.55 mGy/Gy.cm² (45 kV), and of 7.76 and 8.10 mGy/Gy.cm² (50 kV), respectively. It was observed that the higher the energy and size of the collimation field, the higher the conversion coefficients obtained.

Keywords— X-ray, Monte Carlo simulation, NICU.

I. INTRODUÇÃO

A radiologia diagnóstica exerce um importante papel para avaliação de condutas dentro de unidades hospitalares, como na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, sendo assim as radiografias tóraco-abdominais no leito são de extrema importância para a manutenção da vida do recém-nascido, visando diagnosticar e oferecer condutas terapêuticas. Esses exames são feitos com o uso de equipamento portátil no leito, devido à impossibilidade de se levar a incubadora para uma instalação com equipamento fixo, pois a fragilidade desses recém-nascidos, em muitos casos, é extrema [1].

As radiografias no leito são realizadas por diversas indicações, como para acompanhamento do diagnóstico e das condutas terapêuticas, e requerem cuidados já que os recém-nascidos estão sob cuidados da UTI Neonatal [2]. Na maioria das vezes, os bebês são prematuros, com peso abaixo de 2,500 kg e com idade gestacional inferior a 36 semanas, necessitando de cuidados e medicações devido a problemas cardíacos, neurológicos, de deglutição ou para a maturação do sistema respiratório, o qual não está completamente formado [3].

As crianças são mais radiossensíveis que os adultos, por isso, estudos que avaliam as doses de radiação em recém-nascidos tem grande importância, principalmente levando em consideração que estas crianças serão expostas a radiação por toda a vida. A chance de uma criança desenvolver algum tipo de neoplasia é de duas ou três vezes maior que em adultos, pois estão em constante desenvolvimento, e seus órgãos são mais radiossensíveis aos efeitos causados pela radiação [4].

Nas últimas décadas com o avanço na área computacional, várias ferramentas foram desenvolvidas com a intenção de reproduzir cenários reais. Uma destas ferramentas, que é bastante útil para calcular doses de radiação ionizante, é o método de Monte Carlo. Por meio dessa ferramenta matemática é possível avaliar as doses computacionalmente,

obtendo valores bem próximos aos reais, sem que o paciente sofra a exposição à radiação.

O método de Monte Carlo é muito útil em todas as áreas da Física Médica, em radiodiagnóstico para cálculos de doses e proteção radiológica; em radioterapia é usado para calcular a distribuição de doses em tumores e em medicina nuclear, utiliza-se para melhoramento de imagens e alguns tratamentos [5]. Com a versatilidade do Método de Monte Carlo, neste estudo foram avaliadas as doses de radiação envolvidas em procedimentos de radiodiagnóstico, quando se considera pacientes pediátricos.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Método de Monte Carlo

Neste trabalho foram calculados os valores de coeficiente de conversão para a dose absorvida (CC[D]) em recém-nascidos em uma UTI Neonatal. Para alcançar este objetivo, foi utilizado o código de Monte Carlo MCNP [6], além disso, também foi avaliada a dose em um recém-nascido da estufa vizinha que pode ser atingida pela radiação espalhada, durante a realização do exame do leito vizinho.

Para calcular a dose absorvida nos recém-nascidos representados por cilindros de água, foi utilizado o *tally F6* [5], sendo simuladas 10^9 histórias de partículas, visando manter as incertezas estatísticas abaixo de 1%. Foi colocada uma câmara de ionização na saída do tubo de raios X, para medir o PKA (Produto Kerma Área) e assim, obter os valores referentes aos CC[D]. Esses valores de conversão de dose são úteis para parâmetros de proteção radiológica, pois permitem que os resultados obtidos na simulação sejam relacionados com os resultados clínicos.

B. Geometria da sala

Foi construída uma sala virtual, usando uma planta de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital de grande porte. Esta sala contém todos os detalhes, como distância e posição entre as incubadoras. A simulação foi feita com a posição do aparelho, e das incubadoras, da forma a representar da forma mais realística possível o ambiente hospitalar.

Neste estudo foi usado o código de transporte de radiação MCNPX [5]. Os espectros de energia utilizados no trabalho, foram de 45 kV e 50 kV, que foram gerados utilizando o software SRS78 do IPEN [7]. O aparelho usado, foi um equipamento de raios-X móvel, marca Siemens e Modelo Aquilla Plus 300, com tubo de raios X com filtração total de 0,23 mmAl, que foi posicionado a uma distância foco-filme (DFF) de 100 cm.

A simulação foi feita em quatro cenários diferentes, mudando as dimensões de tamanho de campo e energia usada, sendo que em duas delas foi simulada a exposição somente do tórax, com o uso do chassi 24 cm x 18 cm na transversal, e colimador com abertura medindo 1,71 cm x 2,29 cm, irradiando somente a área de interesse, utilizando tensões no tubo de 45 kV e 50 kV. Já nos outros dois cenários foram simulados exames com exposição de tórax e abdômen, usando chassi 24 cm x 30 cm na longitudinal, com abertura de colimador medindo 2,29 cm x 2,86 cm, também com projeção na área de interesse, utilizando tensões no tubo de 45 kV e 50 kV.

Nas simulações os recém-nascidos foram representados por cilindros preenchidos por água, medindo 40 cm de

comprimento e 5 cm de raio. Eles foram posicionados dentro da incubadora, no centro do colchão. A Fig. 1 mostra as incubadoras, o equipamento de raios X e os cilindros de água representando os recém-nascidos. Na avaliação, por meio do método de Monte Carlo, foram determinados os valores de CC[D] pelos recém-nascidos examinado e pelo que estava na incubadora vizinha, a 85 cm de distância, como mostrado na Fig. 2.

Figura 1: Representação da geometria utilizada no trabalho, sendo que: A) cilindro representando o recém-nascido 1; B) cilindro representando o recém-nascido 2, C) incubadora 1; D) incubadora 2; E) equipamento de raios X móvel; F) tubo de raios X.

Figura 2: Vista frontal da sala, mostrando a distância entre as incubadoras. A) incubadora 1; B) incubadora 2.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram calculados os valores de CC[D] referentes ao exame de raios X de tórax e abdômen de recém-nascidos, fazendo a divisão entre o valor obtido da simulação, com o *tally F6*, e o valor do PKA, usando cilindros preenchidos por água. Os resultados para o campo de 24 cm x 18 cm são apresentados na Tabela I e para o campo de 24 cm x 30 cm, na Tabela II.

Foi constatado em relação à exposição de campos de tamanhos diferentes que no campo menor usado para o tórax

(24 cm x 18 cm), tanto para tensão de 45 kV e 50 kV apresentou um CC[D] 4% menor em relação ao campo 24 cm x 30 cm, para os recém-nascidos 1 e 2.

Comparando os resultados de mesmo tamanho de campo de exposição, houve um aumento no CC[D] entre as tensões de 45 kV e 50 kV, de 6% para o recém-nascido 1 e de 17% para o recém-nascido 2, empregando um campo de 24 cm x 18 cm. Para o campo maior, as diferenças foram de 7% e 18%, respectivamente.

Nas quatro simulações os CC[D] nos recém-nascidos 2 (leito vizinho) tiveram um valor de 0,05% (45 kV) e 0,06% (50 kV) do valor recebido pelo recém-nascido 1, devido a distância dos leitos.

TABELA I. CC[D] DOS RECÉM-NASCIDOS 1 E 2, UTILIZANDO CAMPO 24 cm X 18 cm, COM TENSÕES DE 45 kV e 50 kV. AS INCERTEZAS PERCENTUAIS SÃO APRESENTADAS ENTRE PARÊNTESES.

Tensão (kV)	CC[D]	
	Recém-nascido 1 (mGy/Gy.cm ²)	Recém-nascido 2 (μGy/Gy.cm ²)
45	7,26 (0,1%)	3,57 (0,5%)
50	7,76 (0,1%)	4,31 (0,4%)

TABELA II. CC[D] DOS RECÉM-NASCIDOS 1 E 2, UTILIZANDO CAMPO 24 cm X 30 cm, COM TENSÕES DE 45 kV e 50 kV. AS INCERTEZAS PERCENTUAIS SÃO APRESENTADAS ENTRE PARÊNTESES.

Tensão (kV)	CC[D]	
	Recém-nascido 1 (mGy/Gy.cm ²)	Recém-nascido 2 (μGy/Gy.cm ²)
45	7,55 (0,1%)	3,71 (0,4%)
50	8,10 (0,1%)	4,50 (0,3%)

IV. CONCLUSÃO

Neste estudo foi avaliada a influência de diferentes campos de radiação e diferentes energias, em relação aos valores de CC[D], para um recém-nascido submetido a radiografias de tórax e abdômen, e um recém-nascido de uma incubadora vizinha. Pode-se concluir que quanto maior a energia e maior o campo, maiores são os valores de CC[D], para ambos os recém-nascidos. Reduzindo o tamanho do campo de 24 cm x

30 cm para 24 cm x 18 cm, para uma mesma tensão, foi possível verificar uma redução de 4% no CC[D], com isso pode se salientar a importância das boas práticas de realização dos exames de radiologia, irradiando somente a área de interesse. Também é importante usar a tensão correta, pois um aumento de 5 kV pode acarretar no aumento de a 6% a 7% no valor do CC[D] no recém-nascido examinado.

O recém-nascido do leito vizinho recebeu aproximadamente 0,05% da dose do recém-nascido examinado, devido à distância entre os leitos. Mesmo assim sugere-se o rodízio dos leitos para diminuir os riscos sobre os recém-nascidos.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Universidade Federal de Uberlândia, e pelas agências de fomento FAPEMIG (Projetos No. APQ-03049-15 e APQ-02934-15) e CNPq (Projetos Nos. 421603/2016-0 e 420699/2016-3).

REFERÊNCIAS

- [1] K. L. Bontranger, Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 53-54, 2003.
- [2] I. Tocino, J. Westcott, S. D. Davis, H. Fleishon, W. B. Gefter, C. I. Henschle, T. C. McCloud, R. D. Pugatch, H. D. Sostman, C. S. White, D. Yankelevitz, F. R. Bode, L. R. Goodman. Raios x no leito de rotina diária. Colégio Brasileiro de Radiologia, p.759-765, 1999.
- [3] Manual de Assistência ao Recém-nascido. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência a Saúde. Coordenação Materno Infantil. Brasília/1994.
- [4] M. Ronismar, M. V. T. Neto. Efeitos da Radiação em Pacientes Pediátricos. Revista COOPEX/FIP (ISSN:2177-5052). 8ª Edição - Vol. 08 - Ano: 2017 (ano 08).
- [5] H. Yoriyaz. Método de Monte Carlo: princípios e aplicações em Física Médica. Revista Brasileira de Física Médica, v. 3, n. 1, p. 141-149, 2009.
- [6] B. D. Pelowitz. MCNP X User's Manual, version 2.7.0. Report LA-CP-11-00438. Los Alamos National Laboratory. 2011.
- [7] K. Cranley, B. J. Gilmore, G. W. A. Fogarty, L. Desponds. Catalogue of diagnostic x-ray spectra and other data. Institute of Physics and Engineering in Medicine; 1997. Report 78 York: IPeM.